

REFLEXIONES DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN CLASES VIRTUALES

 DOI: 10.5281/zenodo.12806272

Tatiane Dantas Martins Robles

Professora de Português como Língua Estrangeira e Cultura Brasileira, Mestra em Educação Universitária e Gestão educativa, com pós-graduação em Gestão Educacional, pós-graduação em Neuropsicopedagogia e pós-graduação em Educação 4.0, atuando em Lima, no Peru. contato.tatianedantas@gmail.com

RESUMO

Este artículo tiene como objetivo reflexionar sobre el rol de desempeño docente en clases virtuales es esencial para el éxito del proceso educativo, especialmente en un contexto marcado por la pandemia del Covid-19. Implica dominar habilidades pedagógicas, conocimientos disciplinares actualizados y competencias tecnológicas para facilitar el aprendizaje significativo de los estudiantes. El conocimiento disciplinar del docente es fundamental, ya que proporciona una base sólida para su labor pedagógica. Esto implica reflexionar sobre el corpus de conocimiento de su área de especialización y actualizar constantemente sus conocimientos a través de la lectura y la participación en eventos académicos. Las competencias pedagógicas del docente universitario abarcan una amplia gama de habilidades, incluyendo la capacidad de interactuar efectivamente con los estudiantes, fomentar la participación y crear un ambiente propicio para el aprendizaje. Además, se requiere habilidades en el uso de recursos tecnológicos para diseñar procesos de enseñanza efectivos en entornos virtuales. La integración de recursos tecnológicos en la enseñanza es crucial en la era digital actual. Esto implica capacitar a los docentes en el uso de herramientas digitales y promover su actualización constante en este ámbito. Las TICs ofrecen una variedad de recursos que pueden mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes y fomentar un enfoque colaborativo en el aula virtual. En resumen, el desempeño docente en clases virtuales requiere una combinación de conocimientos disciplinares actualizados, competencias pedagógicas sólidas y habilidades tecnológicas para facilitar un aprendizaje efectivo y significativo en entornos virtuales.

Palavras-chave: Desempeño docente. Competencias pedagógicas. Recursos tecnológicos.

ABSTRACT

This article aims to reflect on the role of teacher performance in virtual classes, which is essential for the success of the educational process, especially in a context marked by the Covid-19 pandemic. It involves mastering pedagogical skills, updated disciplinary knowledge, and technological competencies to facilitate meaningful student learning. The teacher's disciplinary knowledge is fundamental as it provides a

solid foundation for their pedagogical work. This entails reflecting on the body of knowledge in their area of specialization and constantly updating their knowledge through reading and participation in academic events. The pedagogical competencies of the university teacher encompass a wide range of skills, including the ability to interact effectively with students, foster participation, and create an conducive learning environment. Additionally, skills in the use of technological resources are required to design effective teaching processes in virtual environments. The integration of technological resources in teaching is crucial in the current digital era. This involves training teachers in the use of digital tools and promoting their constant updating in this field. ICTs offer a variety of resources that can enhance the learning experience of students and foster a collaborative approach in the virtual classroom. In summary, teacher performance in virtual classes requires a combination of updated disciplinary knowledge, solid pedagogical competencies, and technological skills to facilitate effective and meaningful learning in virtual environments.

Keywords: Teacher performance. Pedagogical competencies. Technological resources.

EL DESEMPEÑO DOCENTE EN CLASES VIRTUALES

La importancia del desempeño docente en el aprendizaje por clases virtuales ha sido tema de estudio desde antes del inicio de la pandemia por lo que ha impulsado diversos estudios que lo definen como el conjunto de habilidades que un docente debe dominar competentemente sobre el conocimiento de la disciplina que enseña, a través de una metodología que favorezca el proceso de aprendizaje y usando adecuadamente los recursos tecnológicos que favorezcan dicha pedagogía.

Al hacer una búsqueda sobre el concepto desempeño docente en clases virtuales encontramos que, según Baque y Viguera (2021), el desempeño docente de hoy implica construir un profesional preparado para ejercer la docencia virtual de modo que sus clases sean ágiles y agradables y permita a los estudiantes desarrollar un aprendizaje significativo a la vez que se propicie el logro de competencias necesarias para el manejo de las Tecnología, Información y Comunicaciones(TIC) y el uso de la tecnología en el contexto virtual y de este modo, dinamizar los procesos de enseñanza aprendizaje que permita el aumento de interés de los estudiantes durante el proceso pudiendo causar un impacto positivo.

De la misma manera para Valdez (2004), este concepto se relaciona con la reflexión que hace el docente sobre cómo aplica los conocimientos adquiridos en su formación a nivel teórico y práctico de modo que promueva en los estudiantes el aprendizaje en relación con otros lo que implicaría el dominio de la materia que enseña

así como los métodos procesos y técnicas, que faciliten este aprendizaje lo que implicaría el uso de las TICs. Por otro lado, para Francis (2006), la caracterización del buen desempeño docente es compleja porque implica incorporar elementos personales además de conocimiento disciplinar y competencias pedagógicas a lo que Gutiérrez (s.f.) agrega que, además del dominio de la disciplina, las características personales y las competencias docentes, el perfil para un buen desempeño docente debe incluir las competencias tecnológicas.

Con base Montenegro (2003), desempeño docente sería el cúmulo de acciones que un docente realiza para llevar a cabo su tarea educadora y que ejerce en el aula, en la institución, en el contexto en el que ejerce su función y sobre su propia persona lo que amplía el radio de acción de dicho desempeño no circunscribiendo al aula sino incluso hacerlo llegar al impacto sobre su contexto vital y aun su propia persona. Por otro lado, de acuerdo con Tabuas y Estacio (1994), el desempeño docente implica el conocimiento de la materia en constante actualización, el uso de pedagogías que hagan atractiva la clase, así como el liderazgo para guiar a los estudiantes con la conciencia del impacto social que tiene su profesión.

Finalmente, a efectos de esta investigación, tomaremos una definición base en Fernández (2009) quien afirma que se refiere al cumplimiento satisfactorio de las funciones propias de un docente en un contexto virtual en cuanto al saber y el saber hacer y la capacidad de adaptarse a los nuevos retos que plantea el contexto virtual teniendo en cuenta el contexto del docente y el estudiante. Además, el mismo Fernández (2009) afirma que el docente virtual debe ser un agente que tenga como función el guiar al estudiante de forma constante en el uso de los entornos virtuales de formación por lo que el papel del docente no solo implica el facilitar los conocimientos, sino que el estudiante los integre con ayuda de las TICs.

En resumen, el desempeño docente en clases virtuales, implica la posesión por parte del docente de una serie de habilidades como lo son: el conocimiento disciplinar actualizado de la materia que imparte, competencias pedagógicas para diseñar, ejecutar y evaluar el aprendizaje de sus estudiantes y la destreza en el uso de los recursos tecnológicos más oportunos para el proceso de aprendizaje planteado, cabe resaltar que esta destreza no se refiere solo al uso personal de los mismos sino a la capacidad para enseñar las mismas habilidades a sus estudiantes y de acompañarlos en el uso de las mismas. Estas tres categorías se presentan a continuación:

Conocimiento Disciplinar: Fundamento Esencial del Docente

El conocimiento disciplinar constituye el cimiento fundamental del bagaje cognitivo del docente, siendo esencial para su labor pedagógica. Este tipo de saber implica una profunda reflexión sobre el corpus de conocimiento propio de su área de especialización. A su vez, se entrelaza de manera intrínseca con el saber pedagógico, el cual facilita la transmisión efectiva de los contenidos disciplinares a través de metodologías y estrategias didácticas pertinentes. Finalmente, este conocimiento se nutre de la práctica docente y la experiencia, consolidando un saber académico enriquecido y validado por la interacción con los estudiantes y el contexto educativo.

Según Guzmán, Moreno y Lima (2015), el conocimiento disciplinar abarca una serie de capacidades que el docente posee en relación con su campo específico de conocimiento o disciplina profesional. Este conocimiento incluye la comprensión de postulados, conceptos, fenómenos, soluciones, métodos y leyes propios de su disciplina. Además, implica una disposición activa por parte del docente hacia la exploración continua y el desarrollo de su área de especialización.

El conocimiento disciplinar del docente se nutre de diversas fuentes, como la lectura de artículos, libros y la participación en eventos académicos relacionados con su área de enseñanza. Según Zambrano (2006), este conocimiento se caracteriza por tres elementos clave: el gesto, el indicio y la competencia. El gesto se refiere a la forma en que el docente propone la comprensión de su conocimiento y cómo lo cuestiona o refuerza. Este saber disciplinar va más allá del conocimiento común y se distingue por su reflexión y distancia respecto a la materia.

Por otro lado, Shulman (1986) conceptualiza el conocimiento disciplinar como la comprensión profunda de los contenidos de una disciplina específica. Este conocimiento abarca tanto el dominio del contenido como su relación con las prácticas educativas, así como su actualidad y relevancia en relación con los objetivos educativos planteados.

El Ministerio de Educación del Perú (2014) destaca la importancia de que el docente conozca a fondo el contenido de su disciplina, así como su estructura, desarrollo y relación con otras áreas del conocimiento. Este enfoque implica una actualización constante de los conocimientos, así como su aplicación interdisciplinar, considerando las características y necesidades específicas de los estudiantes en un contexto educativo diverso.

En síntesis, el conocimiento disciplinar del docente no se limita a la simple transmisión de información, sino que implica una comprensión profunda y reflexiva de los contenidos, así como su constante actualización y adaptación a las necesidades del contexto educativo y de los estudiantes.

La repentina transición de la enseñanza presencial a la virtual, a raíz de la crisis sanitaria del Covid-19, ha generado una urgente necesidad de fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes universitarios. Este ajuste no solo implica familiarizarse con herramientas digitales y plataformas en línea, sino también desarrollar habilidades para facilitar la comunicación y el aprendizaje efectivo en entornos virtuales.

Competências pedagógicas: Docente universitario

Las competencias pedagógicas del docente universitario abarcan una amplia gama de conocimientos, destrezas y habilidades técnicas, sociales y personales. Es esencial que el docente sea capaz de interactuar de manera efectiva con los estudiantes, fomentando la participación y creando un ambiente propicio para el aprendizaje. Esto implica no solo dominar su disciplina académica, sino también cultivar competencias sociales que fomenten la empatía y el trabajo colaborativo.

Asimismo, el docente debe poseer competencias personales relacionadas con la responsabilidad y la ética profesional, que le permitan guiar a sus estudiantes en el proceso de construcción de conocimiento. Esto implica planificar actividades de enseñanza que promuevan la investigación, la innovación y el descubrimiento de nuevos conocimientos.

En este contexto, el fomento de la creatividad y el trabajo colaborativo se convierten en estrategias clave para facilitar un aprendizaje significativo. La implementación de metodologías innovadoras, como el aprendizaje basado en la investigación o en proyectos, junto con el uso de herramientas digitales, contribuye a la construcción activa del conocimiento por parte de los estudiantes y a su desarrollo integral de competencias conceptuales, procedimentales y para resolver problemas.

En resumen, el desarrollo de competencias pedagógicas sólidas es fundamental para el éxito del docente universitario en entornos virtuales de enseñanza. Estas competencias no solo se centran en el dominio de la materia, sino

también en la capacidad de facilitar experiencias de aprendizaje significativas y enriquecedoras para los estudiantes.

El desarrollo de habilidades conceptuales, procedimentales y actitudinales capacita a los docentes para interactuar efectivamente con sus estudiantes, facilitando procesos de comprensión y resolución de problemas. En este sentido, es crucial reconocer las demandas del proceso de enseñanza-aprendizaje universitario y la importancia de la gestión didáctica por parte de los docentes. Ellos desempeñan un papel fundamental en la mejora continua y la elevación de la calidad educativa en todos los niveles de enseñanza (Quijote et al., 2015).

Fomentar la reflexión al finalizar cada sesión de clase enriquece significativamente las actividades de enseñanza, especialmente en términos pedagógicos (Alegre et al., 2010).

Recursos Tecnológicos de la educación (TICs)

Debido al impacto global de la crisis sanitaria del Covid-19, las instituciones educativas se vieron obligadas a adaptar recursos tecnológicos para continuar con la enseñanza a través de aulas virtuales. Esta transición representó un gran desafío para los docentes universitarios, quienes tuvieron que adquirir nuevos conocimientos sobre el uso de medios digitales en su labor docente. Según Murillo & Duk (2020), los docentes que emplean tecnologías como herramientas pedagógicas son capaces de diseñar procesos de aprendizaje efectivos en entornos virtuales.

En la actualidad, el rol del docente implica el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TICs) para facilitar el desarrollo de contenidos virtuales y diseñar estrategias pedagógicas que promuevan un aprendizaje efectivo. Según E. Gutiérrez, citado en los procesos de selección docente en un modelo educativo basado en competencias, dominar estas herramientas es fundamental para garantizar el éxito del proceso educativo. Las TICs ofrecen un conjunto de recursos que pueden aplicarse en plataformas educativas superiores, permitiendo una interacción dinámica y participativa con los estudiantes.

Para utilizar eficazmente estos recursos, es necesario que los docentes se capaciten y adquieran las habilidades necesarias para integrarlos en sus clases. Hernández (2017) señala que el uso de recursos tecnológicos requiere destrezas específicas que todo profesional de la educación superior debe poseer. Además, los

docentes deben planificar sus clases de manera innovadora, integrando recursos que enriquezcan la calidad educativa y fortalezcan el aprendizaje de los estudiantes, como mencionan Granda, Bosh, Lupiañez, Martínez y Pérez y Conde (2017).

Es fundamental que los docentes reconozcan la importancia de mantenerse actualizados en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, como destacan Islas y Martínez Coronado (2015). Estas tecnologías son una herramienta prioritaria para la enseñanza, especialmente en un contexto donde los estudiantes están familiarizados con ellas.

La utilización de recursos tecnológicos ofrece diversas ventajas, siendo una de las principales la capacidad de despertar el interés de los estudiantes. Los docentes pueden aplicar estrategias de gamificación y utilizar herramientas digitales para medir el progreso y evaluar el aprendizaje de los estudiantes. En resumen, la tecnología digital representa un recurso invaluable para promover un trabajo colaborativo y planificar actividades educativas en el entorno virtual universitario.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

El desempeño docente en clases virtuales se ha vuelto una pieza fundamental en el panorama educativo actual, especialmente en el contexto de la pandemia del Covid-19. La transición hacia la enseñanza remota ha requerido que los educadores adapten sus métodos y habilidades para garantizar un aprendizaje efectivo a través de plataformas digitales. En este sentido, el éxito del proceso educativo está intrínsecamente ligado al dominio de tres competencias esenciales por parte de los docentes: el conocimiento disciplinar, las competencias pedagógicas y el uso adecuado de los recursos tecnológicos.

En primer lugar, el conocimiento disciplinar representa el cimiento sobre el cual se construye la labor educativa. Los docentes deben poseer un profundo entendimiento de su área de especialización, lo que les permite impartir conocimientos con solidez y claridad. Este conocimiento no solo abarca los contenidos específicos de la disciplina, sino también la capacidad de reflexionar sobre ellos y actualizar constantemente su comprensión a través de la lectura, la investigación y la participación en eventos académicos relevantes. En un entorno virtual, donde la interacción cara a cara se ve limitada, el conocimiento disciplinar se convierte en un pilar fundamental para mantener la calidad de la enseñanza.

Además del dominio de la materia, los docentes universitarios deben poseer competencias pedagógicas sólidas. Esto implica la capacidad de diseñar estrategias de enseñanza efectivas que fomenten el aprendizaje significativo de los estudiantes. Las competencias pedagógicas incluyen habilidades para interactuar de manera efectiva con los estudiantes, estimular su participación activa en el proceso de aprendizaje y crear un ambiente propicio para el desarrollo de habilidades y conocimientos. Asimismo, los docentes deben estar preparados para adaptar sus métodos de enseñanza a las necesidades y características específicas de sus estudiantes, promoviendo la inclusión y la diversidad en el aula virtual.

Por último, el uso adecuado de los recursos tecnológicos se ha vuelto indispensable en el contexto actual de la educación virtual. Los docentes deben familiarizarse con las herramientas digitales disponibles y saber cómo integrarlas de manera efectiva en su práctica docente. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) ofrecen una variedad de recursos que pueden enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde plataformas de aprendizaje en línea hasta herramientas de colaboración y comunicación. Sin embargo, es importante que los docentes no solo dominen el uso de estas herramientas a nivel personal, sino que también sean capaces de enseñar a sus estudiantes a utilizarlas de manera efectiva y responsable.

En resumen, el desempeño docente en clases virtuales se basa en el dominio de tres competencias fundamentales: el conocimiento disciplinar, las competencias pedagógicas y el uso de recursos tecnológicos. Estas competencias son esenciales para garantizar un aprendizaje efectivo y significativo en entornos virtuales, y representan un desafío constante para los educadores que buscan adaptarse a las demandas cambiantes del mundo digital.

REFERÊNCIAS

Baque-Castro, G., & Viguera-Moreno, J. (2021). El docente y su desempeño en la educación virtual. *Polo del Conocimiento*, 6(3), 991-1005.
doi:<http://dx.doi.org/10.23857/pc.v6i3.2417>

Francis, S. (2006). Hacia una caracterización del docente universitario “excelente”: Una revisión a los aportes de la investigación sobre el desempeño del docente universitario. *Revista Educación*, 30(1).

Guzmán-Cedillo, Y.I.; Moreno Alcántara, S.I.; Lima-Villeda, N. (2015). Las competencias disciplinares, educativas y socio afectivas en el perfil docente universitario. *Reidocrea*, 4, 228-244. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/10481/37268>

Guzmán Jesús Carlos (2011). La calidad de la enseñanza en educación superior ¿Qué es una buena enseñanza en este nivel educativo?. *Perfiles educativos*, 33(spe), 129-141. Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982011000500012&lng=es&tlng=es

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6a. ed.). México D.F.: McGraw-Hill.

MINEDU (2014). *Marco de buen desempeño docente*. Lima-Perú. Recuperado de: <http://www.minedu.gob.pe/pdf/ed/marco-de-buen-desempeno-docente.pdf>

Montenegro, I. (2003). *Evaluación del desempeño docente. Fundamentos, modelos e instrumentos*. Colombia: Magisterio.

Valdez, H. (2004). *El desempeño del maestro y su evaluación*. La Habana: Pueblo y educación.